

Pesquisa sobre o jogo Ara Yma

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa destinada a entender como foi a sua experiência com o jogo Ara Yma.

Confidencialidade: Ao participar deste estudo, você reconhece e concorda que suas respostas e contribuições serão registradas anonimamente para fins de análise de dados.

Direito de se retirar: A participação neste estudo é voluntária, você pode decidir não participar a qualquer momento.

1. Qual o seu nome completo?

2. Qual a sua idade ?

3. 1 - O jogo é visualmente agradável?

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo Totalmente
Avaliação	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. 2 - Os objetivos para prosseguir no jogo estavam claros ?

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo Totalmente
Avaliação	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5. 3 - Os personagens do jogo são:

Marcar apenas uma oval por linha.

	Muito Desinteressantes	Desinteressantes	Neutro	Interessantes	Muito Interessante
Avaliação	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. 4 - Você diria que as dicas dentro do jogo foram:

Marcar apenas uma oval por linha.

	Inúteis	Pouco úteis	Neutro	Úteis	Muito úteis
Avaliação	<input type="radio"/>				

7. 5 - Você diria que os desafios do jogo eram:

Marcar apenas uma oval por linha.

	Muito fácil	Fácil	Neutro	Difícil	Muito Difícil
Desafio do algoritmo	<input type="radio"/>				
Desafio da rede de computadores	<input type="radio"/>				
Desafio de encontrar as peças na última ilha	<input type="radio"/>				

8. 6 - Quais elementos do jogo chamaram mais atenção ?

9. 7 - Você ficou mais curioso sobre o funcionamento de algoritmos e a logica do funcionamento de computadores?

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo Totalmente
Avaliação	<input type="radio"/>				

10. 8 - Você ficou mais curioso sobre como a Internet funciona, na troca de mensagens entre eletrônicos ?

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo Totalmente
Avaliação	<input type="radio"/>				

11. 9 - Você ficou mais interessado em saber como a tecnologia pode ajudar com a preservação ambiental ?

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo Totalmente
Avaliação	<input type="radio"/>				

12. 10 - Como você classificaria o jogo

Marcar apenas uma oval por linha.

	Muito Entediante	Entediante	Neutro	Divertido	Muito Divertido
Avaliação	<input type="radio"/>				
